

CHET TILLARINI O'QITISHDA INTERFAOL METODLARNING AHAMIYATI

Mirzaqodirova Asaxon Abdumumin qizi

Farg'ona davlat universiteti ingliz tili va adabiyoti fakulteti 2-kurs talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7848031>

Annotatsiya: Ushbu maqolada turli chet tillarini o'qitishda interfaol metodlardan va o'quv materiallaridan foydalanishning ahamiyati borasida fikr yuritiladi. Bunda interfaol metodlar bilan birgalikda doimo qo'llanilib kelingan an'anaviy ta'lim berish usullari taqqoslab, aniq kuzatuvlar asosida so'ngra yakuniy natijaning xulosalari berilgan.

Kalit so'zlar: interfaol metodlar, kommunikativ yondashuv, an'anaviy dars, zamonaviy texnologiyalar, IELTS, CEFR.

Hozirgi davrda chet tillarini o'qitish va o'rganishga bo'lgan ehtiyoj kundan kunga oshib bormoqda. So'nggi yillarda ta'lim borasida yurtimizda olib borilayotgan chora-tadbirlar ham xorijiy tillarni o'rganish va uni amalda tatbiq etish uchun keng imkoniyatlar eshigini ochdi. Unga ko'ra kollej, litsey, oliygoh va maktablarda rus tili bilan birgalikda, ingliz, nemis, fransuz kabi tillar ham o'qitilish yo'lga qo'yildi va ko'nikma hamda malakalarini baholashning umumiyevropa talablariga mos keladigan uslublari ishlab chiqildi.

Bilamizki, har qanday chet tili fani to'rtta muhim aspekt (tinglab tushunish, o'qish, yozish va gairish)ga bo'lib o'rganiladi. Bu har bir jihatdan alohida malaka va tushunchalar berish jarayonida ta'limda zamonaviy axborot texnologiyalaridan foydalanish muhim ahamiyat kasb etadi. Ta'lim jarayoniga zamonaviy innovatsion texnologiyalarni olib kirish ta'lim sifati va samaradorligini oshirish demakdir. Xususan, xorijiy tillarni o'rganish va o'rgatishda bunday kommunikativ texnologiyalardan foydalanishning bir qancha ahamiyatli ustunliklari mavjud. Hozirda chet tili ko'nikmalarini baholashning IELTS, CEFR, TOEFL kabi testlari ishlab chiqilgan. Bu jarayonlarda texnologik vositalardan foydalanish chet tilining har bir aspektini o'rgatishda noan'anaviy hamda interfaol topshiriqlar kabi zamonaviy yondashuvlar bilan qo'l keladi. Masalan, tinlab tushunish qismi uchun, albatta, turli qurilmalar, player, CD diskless tasavvur qilish qiyin. Shu sababdan ham zamonaviy texnologiya va metodlardan foydalanish talab etiladi.

Bu texnik vositalardan foydalanish o'quvchilarning chet tilini o'rganishlari jarayonini qiziqarliroq va samaraliroq bo'lishini ta'minlaydi, bundan tashqari harakatli o'yinlar vositasida o'quvchilar diqqati dars jarayonida bir joyda jamlashni ta'minlaydi. [1]

Interfaol metod – ta'lim jarayonida o'quvchilar hamda o'qituvchi o'rtasidagi faollikni oshirish orqali o'quvchilarning bilimlarni o'zlashtirishini faollashtirish, shaxsiy sifatlarini rivojlantirishga xizmat qiladi. Interfaol metodlarni qo'llash dars samaradorligini oshirishga yordam beradi. Interfaol ta'limning asosiy mezonlari: norasmiy bahs-munozaralar o'tkazish, o'quv materialini erkin bayon etish va foydalanish imkoniyati, maruzalar soni kamligi, lekin seminarlar ko'pligi, o'quvchilar tashabbus ko'rsatishiga imkoniyatlar yaratilishi, kichik guruh, katta guruh, sinf jamoasi bo'lib ishlash uchun topshiriqlar berish, yozma ishlar bajarish va boshqa metodlardan iborat bo'lib, ular ta'lim-tarbiyaviy ishlar samaradorligini oshirishda o'ziga xos ahamiyatga ega. [2]

Bugungi kunda computer texnologiyalarsiz til o'rganish va o'rgatishni tasavvur eta olmaymiz. Shu bilan birga o'qituvchi endilikda barcha ma'lumotlarni tushuntirib an'anaviy yo'sinda dars tashkil etmay balki, faqat ko'rsatma va tushuntirib o'rganuvchilarni mustaqil izlanishiga

imkon yaratadi. Bu o'z o'rnida ta'lim jarayonida noodatiy innovatsion interfaol topshiriqlar tizimini hamda dars tashkil etishni talab etadi.[3]

Hozirda har bir o'qituvchi dars jarayonlarida o'qitishning o'quvchi markazda (inductive way of teaching) uslubidan foydalanishni ma'qul ko'rmoqda. Bunda o'quvchiga asosiy mavzu tanishtirilishidan oldin unga mavzuga doir turli ko'rgazmali materiallar, hayotiy o'quvchini fikrlashga undaydigan savollar beriladi. Aynan mana shu o'quvchi savollarga javobni topish uchun intiq bo'lib kutayotgan paytda asta sekin kontekstlar orqali unga tanishtirib boriladi. Bu uslub dars jarayonini tushuntirish, yoritib berish va asoslash uchun yo'l ochib beradi. Ana endi o'quvchi o'rgangan bilimlarini tahlil qilish va anglashni boshlaydi. Oldingi bilimlari bilan o'zaro bog'liklar va farqlarni ajrata oladi. Umumiy o'zlashtirish jarayonida esa o'quvchi ijodiy ish bajaradi. Har tomonlama olgan bilimlaridan foydalanib, tajriba qilish uchun o'zining rejasini o'ylab topadi. Ko'rib turibmizki, o'quvchi istaydimi, yo'qmi, o'zi bilgan yoki bilmagan holatda mavzuga qiziqib ketib qoladi. Albatta, interfaol mashg'ulotlarni o'tkazishda to'g'ri interfaol usulni tanlay bilish talab etiladi. Bunda o'quvchining yoshi, bilim darajasi va muhiti hisobga olinishi zarur.

Ta'kidlab o'tish joizki, o'quvchilarni o'qitishda interfaol metodlardan foydalanish yurtimizda qadimdan rivojlanib kelgan. Turli she'rxonlik kechalarida, bahs-munozaralarda ham shu kabi uslublarni ko'rishimiz mumkin bo'lgan. Bu usullar talabalarning tafakkur, zehn, mulohaza, iste'dod va nutqlarini rivojlantirish orqali ularni o'z mustaqil fikriga ega, barkamol hamda komil inson bo'lib shakllanishiga xizmat qilib kelmoqda.

Ko'rinib turibdiki, interfaol usulning eng asosiy maqsadi o'quv jarayonlarida ta'lim sifatini oshirishga qulay sharoit yaratish orqali o'quvchining faol fikr yuritishiga erkin atmosfera yaratishdir. U o'zining potensialidagi imkoniyatlarini va aqliy salohiyatini namoyon etadi va o'quv samaradorligi va sifatini oshirishga yordam beradi. Interfaollik asosida darslar shunday tashkil etiladiki, dars jarayonida hech bir o'quvchi chetda qolmaydi. Har biri o'zining o'ylagan fikrlarini, bilimlarini ochiq-oydin, tortinmasdan bildirish imkoniyatiga ega bo'ladi. Chunki interfaol usullarda asosiy e'tibor faqatgina o'qitish, bilim berishga emas, balki ularning fikrlari to'g'ri yoki noto'g'riligidan qat'i nazar fikrlashga undashga, darsga jalb qilishga qaratilgan.

Interfaol usullar ko'p turli bo'lib, ularning hammasi ham har qanday progressive usullar kabi eng avvalo, o'qituvchidan mashg'ulot oldidan katta tayyorgarlik ko'rishni talab qiladi. [4]

Dars jarayonini oqilona tashkil etishda o'quvchilarni rag'batlantirib turish, turli kichik-kichik materiallardan foydalanish, mavzuga oid savollar berib aqliy hujum tashkil etish, muammoli vaziyatlar berish, bahs-munozaralar o'tkazish, kichik guruhlarda ishlash kabi metodlar katta ahamiyatga ega va bu har qanday past o'zlashtiruvchi o'quvchini ham o'z ustida ishlashga undaydi.

Interfaol metodlarni o'quv jarayonlariga to'liq tatbiq etish masalasida shuni aytib o'tish joizki, bugungi zamonamiz yoshlari o'tmishdagi ajdodlarimizdan o'zining zamonaviy qarashlari va, ayniqsa, rivojlangan raqamli texnologiyalardan foydalana olsih qobiliyati bilan farq qiladi. Hozirga kelib, bunday kompyuter texnologiyalaridan foydalanish, interfaol qizizqarli o'yinlarni qo'llash emas balki, puxta, aqli ta'lim berish ham davrning dolzarb muammosiga aylanib bormoqda. Shunday ekan, kelajak avlodni barkamol shaxs qilib tarbiyalashda kuchli mezon, mehnat, epcillik va puxta reja talab etiladi. Dars jarayonlarida faqatgina bir tomonlama yondashmasdan turli xil an'anaviy va zamonaviy metodlarning kombinatsiyasidan foydalanish katta rol o'ynaydi. Bunda o'qituvchi mavzu yuzasidan turli yondashuvlar asosida

mavzuni beradi va boshqa interfaol o'yinlar yordamida berilgan bilimlarni mustahkamlaydi. Dars tugash qismida esa ularga mustaqil ishlashlari uchun loyihalar yoki har xil muammoli vaziyatlarni taqdim etadi. Albatta, loyiha ustida ishlash ularning ijodiy fikrlashlarini va yangi narsalar yaratishga bo'lgan ishtiyoqlarini oshiradi.

Xulosa qilib aytganda, chet tilini o'qitish jarayonlarida innovatsion metodlardan foydalanish natijasida o'quvchilarning nutqi ravonlashadi, aqliy va mantiqiy fikrlash qobiliyatlari rivojlanadi, to'g'ri va tez javob berish ko'nikmalari shakllanadi. Bu kabi interfaol usullar o'quvchi va talaba yoshlarni nafaqat bilim olishga bo'lgan ishtiyoqini oshiradi balki, psixologik jihatdan ruhlantirib turadi. Natijada o'quvchilar dars jarayoni uchun puxta tayyorgarlik ko'rishni boshlaydi va ta'lim sifatini oshiradi. Ta'lim-tarbiya sohasi o'z oldiga yetuk, barkamol, erkin fikrlovchi yoshlarni tarbiyalashni maqsad qilib olar ekan, kelajakda biz yosh bo'lajak o'qituvchilar ham interfaol metodlardan samaraliroq foydalanishning yo'llarini o'ylab chiqishimiz va Vatanimiz ravnaqi uchun o'z hissamizni qo'shishimiz darkor.

References:

1. Bekmuratova U. B. "Ingliz tilini o'qitishda innovatsion texnologiyalardan foydalanish" mavzusida referat. Toshkent – 2012 yil
2. Отабоева, М. Р. Chet tilini o'qitishda zamonaviy innovatsion texnologiyalardan foydalanish va uning samaradorligi / М. Р. Отабоева. – Текст: непосредственный, электронный // Молодой ученый. – 2017. – № 4.2 (138.2). – С. 36-37. – URL: <https://moluch.ru/archive/138/39058/> (дата обращения: 27.04.2020)
3. N.Q. Xatamova, M.N. Mirzayeva. "Ingliz tili darslarida qo'llaniladigan interfaol usullar" (uslubiy qo'llanma), Navoiy, 2006, 40 bet.
4. O'. Hoshimov, I. Yoqubov. "Ingliz tili o'qitish metodikasi" (o'quv qo'llanma) Toshkent: "Sharq" nashriyoti, 2003 Муминова, Ф. М. Муминова. – Текст: непосредственный // Молодой ученый. – 2020. – № 18 (308). – С. 590-592. – URL: <https://moluch.ru/archive/308/69404/> (дата обращения: 20.01.2022).